

Неоспороз крупного рогатого скота

*Повестка августовского круглого стола – паразитарное заболевание крупного рогатого скота, обусловленное инвазией *Neospora caninum*.*

Шилова Евгения Николаевна, доктор ветеринарных наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории вирусных болезней животных ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Соколова Ольга Васильевна, кандидат биологических наук, главный ученый секретарь, старший научный сотрудник лаборатории патологии органов размножения и болезней молодняка ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Дроздова Людмила Ивановна, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой морфологии, экспертизы и хирургии ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет (Уральский ГАУ), старший научный сотрудник ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

1. Что такое неоспороз и какова биология его возбудителя?

Евгения Шилова. Неоспороз – заболевание животных, вызываемое простейшим микроорганизмом *Neospora caninum*. К неоспорозу восприимчивы жвачные многих видов (коровы, верблюды, овцы, козы и т. д.), лошади, птицы и плотоядные, но чаще всего основным хозяином паразита являются собаки, а промежуточным – крупный рогатый скот (КРС). Данное заболевание является одной из наиболее распространенных причин абортов, особенно у молочного скота.

Биология возбудителя включает передачу простейших от промежуточных хозяев (коров) – хозяину окончательному (собаке). Собака, употребив в пищу ткани промежуточных хозяев (мясо, субпро-

дукты), инвазируется и выделяет с фекалиями ооцисты (спороцисты). Ооцисты неоспор имеют оболочку и довольно длительно сохраняются во внешней среде, выживают в почве и воде после разложения собачьих экскрементов.

Коровы (промежуточные хозяева) заражаются при поступлении в их организм ооцист с кормом (в том числе с силосом из открытых траншей, загрязненных бродячими собаками) и водой. Ооцисты коровы не продуцируют, поэтому они не могут заражать друг друга горизонтальным путем. В организме крупного рогатого скота из попавших в клетки желудочно-кишечного тракта ооцист образуются тахозоиты, которые, в свою очередь, разносятся с кровотоком в ткани и превращаются в брадиозоиты, а затем – в тканевые цисты. Из этих цист в организме оконча-

тельных хозяев (собак) образуются спорозоиты, и цикл повторяется. Единжды инвазированная корова может неоднократно (при каждой беременности) инвазировать развивающийся плод.

Ольга Соколова. Неоспороз крупного рогатого скота является протозойной инвазией, вызванной облигатным внутриклеточным простейшим организмом *Neospora caninum*, относящимся к семейству *Sarcocystidae*. Возбудитель неоспороза близкородственен к микроорганизму *Toxoplasma gondii* и к другим токсоплазмам по морфологии, особенностям размножения и клиническим проявлениям инвазии.

N. caninum поражает человека, млекопитающих многих видов, а также птиц, однако типичными дефинитивными и промежуточными

Сажаяев Иван Михайлович,
специалист отдела организации
противоэпизоотических
мероприятий и лечебной работы
Департамента ветеринарии
Свердловской области, младший
научный сотрудник лаборатории
вирусных болезней животных ФГБНУ
УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

хозяевами этих паразитов являются собаки и крупный рогатый скот. При этом молочный скот считается более восприимчивым к неоспорозу, чем мясной.

У неоспор очень сложный и интересный цикл размножения, включающий три стадии.

В организме дефинитивного хозяина (собаки) проходит половая стадия развития паразита. На этой стадии образуются спороцисты, которые выделяются из организма животного с калом в окружающую среду, где могут сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет. Таким образом, спороцисты могут попадать на пастбища, в силосные ямы, в места заготовки кормов для животных и в водоемы.

С кормами и водой неоспоры попадают в организм промежуточного хозяина (например, крупного рогатого скота), проникают в желудочно-кишечный тракт и внедряются в стенку тонкого отдела кишечника, где трансформируются в тахизоиты. Тахизоиты очень быстро делятся, распределяются в межклеточном пространстве, внутри клеток, в крупных кровенос-

Сивкова Ульяна Владимировна,
аспирант ФГБНУ УрФАНИЦ УрО
РАН, ветеринарный врач ЗАО
«Уралбиовет», Екатеринбург

ных сосудах и в итоге попадают в различные органы и ткани. Чаще всего они мигрируют в матку, но также могут поражать клетки центральной нервной системы (ЦНС), эндотелия сосудов, миоциты, клетки печени и почек. Клетки организма животного паразит использует для своей жизнедеятельности, в том числе как источник энергии. Такое активное размножение обычно длится до 5–7 дней, пока не активизируется иммунный ответ со стороны животного.

После этого начинается третья, медленно длящаяся стадия размножения *N. caninum* – бразидиозит. На этой стадии образуются тканевые цисты, которые чаще всего накапливаются в мышцах, ЦНС, плаценте. При попадании таких цист с мясом или плодными оболочками коров в организм собаки происходит инвазирование последней, и запускается новый цикл размножения паразита.

С точки зрения распространения *Neospora caninum* в популяции крупного рогатого скота наибольшее значение имеет трансплацентарный путь передачи, обычно между 70-ми и 210-ми сутками беременности. При инвазировании на ранних сроках беременности обычно происходит ее прерывание. При инвазировании на более

поздних сроках на свет могут появляться слабые телята с врожденной патологией или телята с латентной формой заболевания.

Кроме того, в работах иранских ученых показано, что *N. caninum* может передаваться от животных к человеку через сырое коровье молоко и молочные продукты.

Людмила Дроздова. Неоспороз – это широко распространенное у КРС заболевание, обуславливающее значительные экономические потери по причине абортов у коров и рождения нежизнеспособных телят.

Возбудитель неоспороза – внутриклеточный паразит *Neospora caninum*, вызывающий аборты у сельскохозяйственных и домашних животных и (в связи с поражением головного мозга) неврологические заболевания у молодняка.

По данным многочисленных ученых, возбудитель неоспороза признан главной причиной абортов у крупного рогатого скота. Дело в том, что неоспора является внутриклеточным паразитом, поэтому полного освобождения от нее у коров не происходит, и животные способны абортить повторно.

Впервые возбудитель неоспороза был обнаружен у собак в 1988 году в США. Это паразит, филогенетически близкий к возбудителю токсоплазмоза. Таксономическая и биологическая близость возбудителей неоспороза и токсоплазмоза свидетельствует о возможности заболевания человека. В настоящее время во всем мире признано, что неоспороз является врожденным заболеванием крупного рогатого скота и рассматривается в качестве основной причины абортов, мертворождения и ранней гибели новорожденных телят.

Иван Сажаяев. Акушерско-гинекологические патологии крупного рогатого скота являются одной из важнейших проблем скотоводства как в России, так и за рубежом. При исследовании погибших плодов в

По данным многочисленных ученых, возбудитель неоспороза признан главной причиной аборт у крупного рогатого скота.

качестве основной причины смерти, как правило, рассматриваются инфекционные заболевания (бруцеллез, лептоспироз, листериоз, хламидиоз, сальмонеллез, кампилобактериоз), заболевания паразитарной природы (например, трихомоноз), погрешности в кормлении и содержании, стрессфакторы (скученность, травматизм, нарушение микроклимата животноводческих помещений), низкая ветеринарно-санитарная культура ведения животноводства.

Внутриутробным инфекциям, важнейшей из которых в последнее время признан неоспороз, в нашей стране все еще не уделяется должного внимания, хотя уже во всем мире признано, что неоспороз является врожденным заболеванием КРС и может рассматриваться в качестве основной причины инфекционных абортов, мертворождения и постнатальной смертности телят.

Возбудитель неоспороза впервые был выделен у собак в 1988 году в США и получил название *Neospora caninum* (*N. caninum*). Это внутриклеточный облигатный паразит, филогенетически близкий к *Toxoplasma gondii* – возбудителю токсоплазмоза. Неоспора вызывает аборты и неонатальную смертность у сельскохозяйственных животных (в частности, у КРС) и характеризуется повсеместным распространением.

Еще раз отмечу, что неоспороз и токсоплазмоз – это паразитарные заболевания животных, вызываемые близкородственными облигатными внутриклеточными простейшими, относящимися к одному семейству *Sarcocystidae*, типу *Apicomplexa*. Морфологическая схожесть *Neospora caninum* с *Toxoplasma gondii* долгое время затрудняла диагностику неоспороза, что было установлено по

результатам ретроспективных исследований законсервированных образцов тканей. Эти исследования также показали, что неоспороз встречался еще в 50-е годы 20-го века.

У зараженных животных неоспоры обнаруживают в клетках нервной системы, в аксонах, клетках Шванна (вспомогательных клетках нервной ткани, расположенных вдоль аксонов), в нейронах, эндодимальных клетках (эндодимальном эпителии), в клетках сетчатки глаза, в астроцитах (это один из типов нейроглиальных клеток), в макрофагах, фибробластах, эндотелиальных клетках сосудов, в миоцитах, эпителиальных клетках почечных канальцев, в гепатоцитах и др.]. При этом в одной клетке может находиться до 100 паразитов.

Тканевые цисты с бразидоитами округлой или продолговатой формы и размерами 7 × 2 мкм обнаруживают только в тканях нервной системы (головном и спинном мозге, сетчатке глаза), в которых они сохраняются годами.

Тахизоиты имеют овоидную, крестообразную или шарообразную форму. Их размер составляет 3...7 × 1...5 мкм (в зависимости от стадии деления).

Ооцисты имеют округлую форму и размеры 10...11 мкм, после споруляции во внешней среде ооциста содержит две спорозисты с четырьмя спорозитами.

Цикл развития у *Neospora caninum* гетероксенный (гетероксенным называется жизненный цикл с использованием хозяев разных видов на разных стадиях развития). Дефинитивным хозяином является собака, промежуточным – крупный рогатый скот.

Не исключена роль крыс и мышей как механических переносчиков *N. caninum* и роль свиней

в эпизоотической цепи распространения неоспороза, поскольку в частном секторе они могут содержаться в одном помещении с КРС.

Пути заражения:

1) пероральный:

– при поедании дефинитивным хозяином (собакой) тканей КРС, в частности мышечной, нервной, паренхиматозной (субпродукты), плаценты с тканевыми цистами, содержащими медленно размножающиеся бразидоиты;

– при проглатывании ооцист промежуточными хозяевами (плотоядными) с контаминированными ооцистами кормами (загрязненными фекалиями плотоядных животных) или водой;

2) трансплацентарный (в случае внутриутробного заражения плода через плацентарный барьер проходят тахизоиты – внекишечные формы развития неоспор в стадии активного размножения).

В организме дефинитивного хозяина (собаки) паразит развивается в эпителиальных клетках кишечника по эймериидному типу. Развитие сопровождается чередованием стадий бесполого и полового размножения. За бесполом размножением следует половой, в результате защищенная оболочкой зигота – ооциста попадает в просвет кишечника и выносится с фекалиями во внешнюю среду, где спорулирует и становится инвазионной. Внутри каждой ооцисты образуются две спорозисты, содержащие по четыре спорозита. Ооцисты способны сохраняться во внешней среде около года.

Как и токсоплазмоз, неоспороз может быть мультисистемной инфекцией (однако признаки пневмонии, гепатита, панкреатита, миокардита или дерматита менее характерны). Лихорадка и анорексия обычны на ранних стадиях болезни.

При проникновении в организм промежуточных хозяев возбудители неоспороза быстро расселяются лимфогенным и гематогенным путем в клетки нервной системы, в эндотелиальные клетки сосудов, в

миоциты и эпителиальные клетки почечных канальцев, где и происходит бесполое размножение этих паразитов по типу эндодиогении (эндодиогения, или внутреннее почкование, – это способ деления у простейших, заключающийся в формировании двух дочерних организмов под оболочкой материнской особи).

У взрослых животных какие-либо признаки болезни отсутствуют.

Ульяна Сивкова. Возбудителем неоспороза является *Neospora caninum* – внутриклеточный паразит, относящийся к группе кокцидий и вызывающий аборт у крупного рогатого скота, а также тяжелые неврологические заболевания у молодняка.

Неоспороз – относительно «молодое» паразитарное заболевание, впервые описанное в 1988 году у собак с признаками энцефалопатии. Вскоре были выявлены и простейшие, инициирующие неврологические отклонения у телят и аборты у коров.

Дефинитивным хозяином для неоспор являются собаки. В их пищеварительном тракте проходит половое размножение *N. caninum* с последующим выделением ооцист кокцидий во внешнюю среду с фекалиями.

Инвазивную способность ооцисты обретают в благоприятных условиях внешней среды при споруляции.

Спорулированные ооцисты легко попадают в организм промежуточного хозяина (в нашем случае это коровы) и с током лимфы и крови разносятся по различным органам и тканям, размножаются бесполом путем и длительное время персистируют в клетках организма.

Помимо перорального пути передачи *N. caninum* существует и путь трансплацентарный. В поздние сроки стельности этот паразит может приводить к рождению слабых телят или к рождению клинически здоровых телят с латентной формой неоспороза.

2. Какое воздействие оказывает неоспороз на воспроизводство крупного рогатого скота и насколько значительно распространение данного заболевания в стадах?

Евгения Шилова. На сегодня мы имеем весьма скудную информацию о масштабах распространения неоспороза в молочных комплексах Российской Федерации. За рубежом считается, что неоспороз входит в группу возбудителей инфекционных болезней, наиболее часто являющихся основной причиной серьезных проблем в воспроизводстве крупного рогатого скота.

Уральский НИВИ одним из первых в стране начал заниматься данной проблемой, исследования проводятся с 2015 года. К настоящему времени в результате постоянного скрининга молочных стад на неоспороз при потерях стельности обследовано уже более 30 сельхозорганизаций, в 10 из них у КРС обнаружена данная инвазия. В пределах одной молочной фермы может выявляться до 25 % коров – носителей неоспор, а у коров из неблагополучных стад при абортах инвазия подтверждается в 100 % случаев.

Ольга Соколова. Долгое время считалось, что неоспорозом болеют только собаки, однако сейчас во всем мире признана роль неоспороза в развитии репродуктивной патологии у КРС, приводящей к абортam, мертворождаемости и ранней постнатальной смертности. При этом с развитием методов диагностики данной инвазии появляются все новые сведения о распространении неоспороза в разных странах и выявлении его у все новых видов животных, что имеет большое эпизоотологическое значение. По данным зарубежных исследований, распространенность *N. caninum* в странах Северной, Центральной и Южной Америки составляет 24 %, в Азии – 18 %, в Африке и Европе – 13–15 %. Во многих странах мира неоспороз занимает

первое место в структуре причин, вызывающих аборты у молочных коров.

В России данной проблеме до сих пор уделяется недостаточное внимание, влияние неоспороза на уровень воспроизводства стада недооценивается. Однако уже известно, что в различных регионах нашей страны количество животных, имеющих положительную реакцию на неоспороз, составляет до 14,5–20,0 % от числа обследованных.

В Свердловской области мониторинг распространения неоспороза в популяции коров показал, что серопревалентность к данному заболеванию в среднем выявляется у 45,5 % особей от числа обследованных, а в отдельных стадах достигает 58,3 %. Это достаточно высокий показатель, подтверждающий актуальность проблемы. В исследованиях, которые проводятся Уральским НИВИ, мы показали негативное влияние циркуляции *N. caninum* на оплодотворяемость животных (средний уровень абортов в неблагополучных хозяйствах составляет 7,8 %, средний уровень мертворождаемости – 9,1 %).

Людмила Дроздова. У крупного рогатого скота эта паразитарная инвазия может носить характер не только спорадический, но и эпизоотический, в этом случае аборты могут возникать у 50 % животных.

Так, в хозяйствах Свердловской области в 2019 году перинатальные потери от данного заболевания достигали от 9,6 до 24,7 %. Возраст абортированных плодов варьировался от 3 до 9 месяцев и в среднем составлял 110–260 суток. На сроках беременности от 90 до 140 суток репродуктивные потери регистрировали у 19 % коров, а на сроках от 141 до 235 суток – у 81 %.

По данным серологических исследований, проведенных в ряде стран, заболеваемость может достигать и 100 %. Абортированные плоды могут быть мумифициро-

В хозяйствах, где выявлен неоспороз, трудно прогнозировать получение жизнеспособного молодняка и вести планомерное воспроизводство стада, особенно без соблюдения профилактических мер.

ванными, аутолизированными или без видимых специфических изменений. При этом у абортировавшей коровы не выявляется никаких признаков заболевания.

Неоспора передается от коровы к плоду трансплацентарно. Если неоспора проникает через плацентарный барьер в более поздние сроки формирования плода, аборт может не происходить, и теленок рождается клинически здоровым, но с латентной формой неоспороза, именно это и может служить основной причиной распространения заболевания. Аборты при неоспорозе могут наблюдаться в течение всего года независимо от сезона, но, по данным некоторых исследователей, чаще всего они происходят в весенние месяцы, что, вероятнее всего, объясняется ослаблением резистентности организма животных и рядом сопутствующих причин, связанных с иммунодепрессантами, такими как микотоксины, содержащиеся в кормах.

В хозяйствах, где выявлен неоспороз, трудно прогнозировать получение жизнеспособного молодняка и вести планомерное воспроизводство стада, особенно без соблюдения профилактических мер.

Иван Сажаев. Случаи инвазии крупного рогатого скота *N. caninum* регистрировались в Европе, США, Канаде, Австралии, Южной Африке, Японии и Коста-Рике. Описаны также серологические признаки неоспороза в Экваториальной Африке и Южной Америке. Распространенность данного заболевания в Европе колеблется от 0,5 до 17 % и, как сообщается, достигает 2 % в США.

Экономические потери, при-

чиняемые неоспорозом КРС, могут быть очень значительными. В Австралии потери от абортов у молочных и мясных коров составляют 100 млн долларов США в год, а в США только в штате Калифорния – 35 млн долларов в год. Всего в США неблагополучны по неоспорозу 36 штатов из 50.

В 18 обследованных хозяйствах центральной зоны РФ уровень обнаружения антител к *N. caninum* варьировался от 3,4 до 30,4 %; 22 % положительно реагирующих на неоспороз коров абортировали, в то время как среди отрицательно реагирующих абортировали только 3 %.

На территории России неоспороз у КРС регистрируется с 1996 года. По данным Л. Г. Демидчика, при проведении иммунологических и серологических исследований (методом непрямой иммунофлуоресценции сыворотки крови) в Московской области положительную реакцию дали 29 (14,5 %) проб из 200; в Калужской области – 34 (11,3 %) пробы из 300; в Ивановской области – 15 (7,5 %) проб из 200; в Нижегородской области – 15 (8,9 %) проб из 152. В России при исследовании сывороток крови крупного рогатого скота методом ИФА антитела были выявлены у 4,5–58,2 % животных, что говорит о высокой частоте контакта с возбудителем собак, получающих сырое мясо. Вместе с тем во многих регионах серологические исследования демонстрируют относительно низкую распространенность серологических исследований к *Neospora caninum* животных.

При проведении серологических исследований сывороток коров с репродуктивными нару-

шениями на наличие антител к *Neospora caninum* (ИФА) в сельскохозяйственных организациях Свердловской области установлено, что серопревалентность варьировалась от 4,5 до 58,3 %, аборты в данных хозяйствах составляли 2 % от всех случаев беременности животных.

Таким образом, при выявлении причин абортов и гинекологической патологии у крупного рогатого скота необходимо исключать наряду с другими возбудителями, вызывающими нарушение репродукции, и неоспороз.

Ульяна Сивкова. При выявлении причин абортов у коров в поле зрения диагностов обычно находятся бактериальные и вирусные заболевания, погрешности в кормлении и содержании, а на паразитарные инвазии внимание обращается редко.

Случаи неоспороза у КРС зарегистрированы во всем мире, в том числе и в России.

Урон воспроизводству коров неоспороз может наносить значительный. Абортировавшие животные либо подлежат выбраковке, либо нуждаются в гинекологическом лечении и повторном осеменении, что ведет к увеличению сервис-периода и повышению рисков послеродовых осложнений.

В сельскохозяйственных организациях Свердловской области были проведены серологические исследования сывороток коров с репродуктивными нарушениями на наличие антител к *Neospora caninum* (ИФА). Результаты этих исследований показали, что серопревалентность составляла от 4,5 до 58,3 %, а уровень абортов у КРС в данных организациях не превышал 2 %.

Таким образом, при выявлении причин абортов и гинекологической патологии у крупного рогатого скота наряду с другими возбудителями, вызывающими нарушение репродукции, необходимо исключать и неоспороз. ■